

Guardianas de la selva: Riesgos del discurso de la conservación para el empoderamiento de las mujeres indígenas amazónicas

Autora: Diana Alejandra Jiménez Montoya, Colombia

Año: 2014

Monografía como requisito para la evaluación del Seminario ‘Globalización y género: dimensiones económicas, políticas, culturales y sociales. Tensiones, reacciones y propuestas emergentes en América Latina’.

Programa regional de formación en género y políticas públicas (PRIGEPP).

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO- Argentina

Profesora coordinadora a cargo del seminario: Gloria Bonder

I. La Amazonía, el “pulmón del mundo”

Aunque inexacta desde el punto de vista científico, se recurre a la denominación de la Amazonía como “pulmón del mundo”¹ para destacar su importancia a escala global. Este interés por la Amazonía ha venido aumentando desde mediados de los años setenta, mediado por el reconocimiento de la interdependencia entre las poblaciones humanas y el resto de la naturaleza. De acuerdo con Capra (62), se ha venido generando una conceptualización procesual de la vida, como una serie de interdependencias que, propongo aquí, pueden ser caracterizadas a su vez como un proceso globalizador. El entendimiento de la incidencia multidireccional de los fenómenos dentro de una gran trama de la vida², se produce siguiendo distintas trayectorias en distintos contextos, tal y como lo indica Bonder (Seminario Globalización y Género, 1.7, PRIGEPP, 2014). En este orden de ideas, la conservación sería un proceso globalizador, que podría pensarse es de carácter reflexivo según lo presentado en la Unidad 1.7, donde se indica sobre la globalización, que las comunidades se transforman en extensión e interdependencia de redes y relaciones entre lo global y lo local (Bonder, PRIGEPP, 2014).

En el desarrollo del proceso de conservación de la Amazonía, los Estados de la región habían fallado en su obligación de conservarla, como señalaba la editorial de *The Ecologist* en 1989. (Hildyard, 207). Frente a esta situación, desde los pueblos indígenas se comenzó a resaltar que ha sido a través de sus prácticas ancestrales que se ha logrado conservar la Amazonía. Dentro de estos discursos, el rol que juegan las mujeres indígenas se configura alrededor de sus cualidades para “cuidar o gestar” la cultura, estableciendo una relación entre la identidad que la cultura asigna a las mujeres indígenas y la conservación de la selva. Mi argumento es que este tipo de discurso constituye una forma de esencialismo con respecto a la identidad de las mujeres indígenas amazónicas, el cual puede actuar como un obstáculo para los procesos de transformación de las relaciones de género opresivas hacia las mujeres, incluso cuando son utilizados por ellas mismas. En este documento presento un desarrollo del argumento para el caso de las mujeres indígenas de la Amazonía oriental colombiana.

1 La función de los pulmones es la respiración, toma de oxígeno y liberación de CO₂ mientras que los árboles realizan la función contraria, que en términos simples es un proceso que toma CO₂ y libera oxígeno, parte de la fotosíntesis.

2 La idea de *Trama de la vida* ha sido retomada a partir del libro de Capra (1997).

I.A. La globalización de la Amazonía

Con frecuencia se acepta que la publicación en 1972 del estudio elaborado por Meadows *et al.* “*Los límites al crecimiento*”, se constituyó en un hito para la conservación, el cual influyó poderosamente además en la Conferencia sobre medio ambiente de ese año³. La declaración subsecuente establece que la protección del medio ambiente humano es una cuestión fundamental para el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico. La relevancia global de esta declaración se entiende mejor cuando se considera que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, ésta constituye el primer cuerpo de una legislación blanda para cuestiones internacionales relativas al medio ambiente⁴. En seguimiento a lo delineado por esta declaración (en su principio veinticuatro), en 1978 se produjo la firma del Tratado de Cooperación Amazónica por parte de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Este hecho contribuyó a que la Amazonía entrara en la escena internacional como área estratégica (Gómez, 2003; Dourojeanni, 1998) y estableció además la naturaleza transfronteriza de la Amazonía, de acuerdo con la Organización del tratado para la cooperación amazónica -OTCA.

Por otra parte, en el proceso de globalización de la amazonía influyó la visibilización del conflicto entre los caucheros mestizos y los hacendados en Brasil. De acuerdo con Mora (110), esta situación era observada a nivel internacional y contribuyó a ampliar el rango de atención desde lo estrictamente ecológico hacia las cuestiones sociales. Sin embargo, solo a partir de la Cumbre de 1992⁵ los pueblos indígenas se configuran en un referente de la conservación, como se verá más adelante.

I.B. La colonialidad del poder y las políticas de nominación en la Amazonía

Bonder explica que mediante las “*políticas de nominación*” se construyen los significados de la realidad (Seminario Globalización y Género, Webconferencia, PRIGEPP, 09/04/2014), con base en ciertos nombres y categorías clave, los cuales inciden directamente en la manera de abordarla. En “*Igualdad en la innovación,*

3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, es conocida como la Declaración de Estocolmo

4 Entre los antecedentes de esta coyuntura está la expansión de los movimientos ambientalistas, principalmente en el primer mundo, resultantes en la creación de Greenpeace y Amigos de la tierra. Para una descripción detallada ver Pierri, 2005.

5 Conferencia de las Naciones unidas sobre medio ambiente y desarrollo de 1992, conocida como Cumbre de la Tierra.

innovación para la igualdad”, Bonder indica que las nominaciones producen sentidos de realidad, posicionamientos subjetivos y posturas políticas. Si se analizan las políticas de nominación para la Amazonía y los procesos de conservación bajo este argumento, se comprende que ninguna de las nominaciones actuales es neutra o ha sido generada de manera espontánea. Como señala Bonder en el trabajo ya citado, las nominaciones son en general intencionadas y están atravesadas, además, por códigos de género.

Volviendo a la nominación de la Amazonía como “pulmón del mundo”, hay que resaltar que ésta se produce en un marco de preocupación por la deforestación como una amenaza para la humanidad, dentro de la cual, sin embargo, solo se incluye a los habitantes del primer mundo, pues, como lo expresa Escobar (12), no hay que perder de vista que la globalización dominante funciona dentro de un espacio eurocéntrico. Al respecto, la declaración de Estocolmo es explícita, pues acusa al subdesarrollo de ser el causante de la mayor parte de los problemas ambientales. Las actuaciones que se generan en consecuencia responden a la lógica de la *“colonialidad del poder”* (Quijano, 2000): los países amazónicos reciben el mandato de mantener la selva dentro de un modelo económico que, paradójicamente, fomenta su depredación. Esta colonialidad del poder ejercida sobre los países amazónicos, les ha asignado hasta hoy, la responsabilidad de mantener los bosques que los países del primer mundo no lograron conservar en su carrera hacia el *“desarrollo”*. Fontaine (2006) ilustra este mandato al indicar que entre 1975 y 1989, se multiplicaron las presiones internacionales hacia los Estados amazónicos para delimitar áreas protegidas. En la actualidad estas presiones se ejercen señalando la inminencia del cambio climático y su posible empeoramiento si se libera el carbono almacenado en las selvas amazónicas; pero las contradicciones entre estas exigencias y el modelo económico imperante siguen vigentes.

II. La conservación en la Amazonía colombiana

A partir de la declaración de la Cumbre de Río, aparecen los pueblos indígenas como actores en la *“ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales”*. A diferencia del Tratado de cooperación amazónica, que no los nombra, la declaración, en su principio 22, señala además que los *“Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses”*.

En esta Cumbre se develó la ineficacia de las acciones de conservación en la Amazonía⁶. De acuerdo con Fontaine (2006), esta situación habría llevado a los Estados a delegar gran parte de sus atribuciones en organizaciones no gubernamentales internacionales, lo cual coincide además con el proceso de implementación de las políticas neoliberales Suramérica. Así, la Amazonía se consolidó como una región de interés global.

En Colombia, las causas de deforestación han coincidido con las de otros países amazónicos: ampliación de la frontera agrícola, colonización, actividades extractivas. Adicionalmente, la situación de Colombia se ha caracterizado por la presencia del conflicto armado y la siembra y comercialización ilícita de Coca (*Erythroxylum coca*). Sin embargo, la porción colombiana es la mejor conservada de la cuenca, debido a que desde la década del ochenta se promovió la creación de Parques naturales y Resguardos indígenas. La conservación, por lo tanto, se ha realizado a través de áreas protegidas con escasa presencia estatal, y de los resguardos indígenas, quienes en la práctica han llevado el peso de la conservación en una suerte de colonialidad del poder interna. Los pueblos indígenas se convirtieron entonces en los “*guardianes de la selva amazónica*”⁷.

Frente a la degradación de la Amazonía, la mayor parte de los pueblos indígenas se ha manifestado para reivindicar sus derechos a la autonomía y la autodeterminación; en contra del extractivismo y el desarrollismo; exigiendo respeto por los pueblos y sus planes de vida (COICA, 2013)⁸. Sin desconocer las especificidades de cada pueblo, puede afirmarse que los planes de vida constituyen para estos el eje articulador de sus derechos, a partir del cual se relacionan con la sociedad no indígena. Estos planes están estructurados con base en sus cosmovisiones, usos y costumbres y plantean la importancia del retorno a las prácticas ancestrales, las cuales implican una convivencia armoniosa con la Naturaleza, derivada de “*utilizar lo necesario, cuidando de no saquearla, ni desequilibrarla*” (CONTCEPI, 2013). Implica además solicitar permisos a los dueños de los animales (Rodríguez, 102) y realizar los rezos pertinentes

6 De acuerdo con una medición realizada por el proyecto Terra-i y la base de datos Infoamazonía, entre 2004 y 2012 ocho países amazónicos, sin contar Brasil, perdieron 2,3 millones de hectáreas de bosque. (Periódico El tiempo, 2014)

7 Como referentes de esta nominación incluyo a Bunyard (255,1989); Mora (1995); Von Hildebrand y Brackelaire (2012).

8 Durante la II cumbre Regional Amazónica en 2013, se generó el mandato Guayupés, suscrito por organizaciones de todos los países amazónicos respaldando estas exigencias.

para mantener el equilibrio. Si bien este equilibrio se ve amenazado además por el conflicto armado y las economías ilícitas, muchos de los pueblos indígenas persisten en la recuperación y revalorización de sus usos y costumbres. Estos dos últimos elementos son fundamentales para comprender cómo la conservación de la selva se produce en un marco particular de relaciones de género.

III. Relaciones de género en los pueblos amazónicos en Colombia

En la Amazonía colombiana existen numerosas culturas con sus respectivas especificidades. Sin embargo, antes de continuar es importante hacer explícito que a pesar de dichas especificidades, coincido con Virginia Maquieira (79) cuando afirma que dentro de las culturas existen variaciones y que por lo tanto, no puede hablarse sobre ellas como si fueran “*todos coherentes*”. Por lo tanto, estoy de acuerdo con ella cuando plantea que la defensa de la diferencia cultural, desde una posición relativista, esencializa esa diferencia cultural, lo cual incide en el mantenimiento de relaciones de género desiguales (Maquieira, 79). Hecha esta aclaración, paso a describir la generalidad de los pueblos que habitan el sur y nororiente amazónico colombiano, en cuanto a su división sexual del trabajo.

Los hombres suelen dedicarse a la cacería, la pesca, la siembra de ciertos cultivos y la tumba y quema de bosque para utilizar el área despejada, la chagra, en actividades agropecuarias. Por su parte, las mujeres están a cargo de los cultivos base de la alimentación, principalmente la yuca brava (*Manihot esculenta*), así como de la custodia de las semillas, del deshierbe y la cosecha en la chagra (Arocha y Friedemann, 1982; Nieto, 2007; Acosta, L. *et al.*, 2011). Adicionalmente, se dedican a la preparación de los alimentos, el lavado de la ropa, la limpieza, entre otras labores domésticas. Actualmente, las poblaciones indígenas se dedican además a actividades como la minería, siembra de coca, extracción de madera, comercialización de fauna silvestre (actividades frecuentemente ilegales) y en menor medida al turismo⁹. Esta descripción resalta los usos y costumbres que configuran los roles de las mujeres amazónicas; aunque sin desconocer que la división sexual del trabajo se modifica y replantea

9 En éstas también se observa una división sexual del trabajo. Es más frecuente la participación de los hombres en las actividades de carácter ilícito, aunque por la naturaleza de estas actividades es difícil encontrar fuentes que respalden esta afirmación.

continuamente para adaptarse a los cambios de cada cultura (Bustos, 1994).

Siguiendo lo planteado por Bonder, es importante reconocer el poder instituyente de los discursos respecto de los fenómenos sociales, políticos y económicos que se nos presentan como reales (Seminario Globalización y Género, 3.10.2, PRIGEPP, 2014). Por eso reviso a continuación discursos de las organizaciones indígenas, para reconocer los roles y relaciones de género entre los pueblos amazónicos.

Dentro de estos discursos, escasean las referencias explícitas al machismo y al patriarcado, pero esto no significa que no existan relaciones opresivas hacia las mujeres. Durante mi estancia en la Amazonía nororiental, varias veces tuve la oportunidad de escuchar a mujeres de diferentes etnias¹⁰, hablar sobre el machismo dentro de sus comunidades y cómo ellas llevaban vidas más difíciles que las de los hombres. En general, las mujeres tienen a cargo la mayor parte de las actividades domésticas además de las productivas, son víctimas de violencia sexual con mayor frecuencia, tienen una menor participación política, así como un menor control de los recursos económicos. Aunque se podría argüir que ésta es una mirada prejuiciada, existen elementos dentro de los discursos revisados que aportan indicios sobre la existencia de relaciones opresivas adentro de los pueblos indígenas. La consejería para la mujer de la Organización nacional indígena de Colombia afirma, por ejemplo:

...es preocupante que en la vida cotidiana se presenten situaciones que lesionan el equilibrio colectivo y la vida de las mujeres, como la violencia, ejercida tanto al interior de las comunidades indígenas como por parte de actores externos; el no reconocimiento de la importancia del papel de las mujeres en el espacio comunitario y la baja participación femenina en escenarios de decisión política (ONIC, 2014).

Aunque en este párrafo parece haber un reconocimiento de las desigualdades en las relaciones de género, precede al texto que acaba de presentarse la siguiente afirmación:

... las cosmovisiones indígenas reconocen la presencia de fuerzas femeninas y masculinas, opuestas, diferentes y complementarias, que coexisten en una línea

10 Viví durante dos años en el Vaupés, un departamento donde habitan alrededor de 23 grupos étnicos diferentes.

de equilibrio. Estas fuerzas se hacen presentes en mujeres y hombres, quienes vivimos realidades distintas, de acuerdo al sentido, la misión y los roles que la cultura ha asignado a cada uno de nosotros y que deberían realizarse en el marco de una relación que no altere la armonía.

De nuevo, asumo el riesgo de estar argumentando desde una posición prejuiciada, de acuerdo a lo que Bonder presenta sobre los planteamientos de Chandra Mohanty sobre la actitud paternalista de las feministas del norte frente a las mujeres del tercer mundo (Seminario Globalización y Género, 3.4.2., PRIGEPP, 2014). Pero me arriesgo porque si bien parece que las mujeres de estas organizaciones han establecido como una prioridad para ellas los procesos de empoderamiento¹¹; siento que es importante señalar que este tipo de discurso limita su capacidad de acción, pues si se considera que los roles que la cultura ha asignado a las mujeres deben realizarse de forma que no se altere la armonía, entonces qué espacio queda para promover empoderamientos, que finalmente no pueden ser tales si no hay algún tipo de transformación (y alteración del equilibrio)?

IV. Las mujeres indígenas como guardianas de la selva amazónica

Aunque la noción de la madre tierra hace parte de muchas culturas alrededor del mundo, en el marco de las problemáticas ambientales se ha generado una vuelta a esta figura como una forma de destacar la responsabilidad humana hacia la “madre”, enfatizando el respeto que se le debe y la obligatoriedad de su protección. Este discurso ha sido adoptado por muchas de las mujeres indígenas¹², quienes se representan como guardianas de la selva en calidad de “*dadoras, creadoras y portadoras de vida y depositarias de los saberes y conocimientos ancestrales los pueblos*” (OPIAC, 2012), estableciendo así un paralelismo entre las cualidades de la madre tierra como origen y sostén de la vida y su identidad como mujeres en tanto origen y sostén de la cultura. Esta forma de definir a la mujer implica una asignación de atributos fijos, los cuales presuponen la existencia de una identidad de la mujer indígena amazónica que le es

11 De acuerdo con la Coordinación nacional del área mujer, juventud, niñez y familia de la OPIAC, la Escuela de formación de lideresas regionales surge del mandato de las mujeres amazónicas.

12 El primer punto de la conferencia de Beijing de mujeres indígenas es ilustrativo: *La Tierra es nuestra madre. De ella recibimos nuestras vidas y nuestra capacidad para vivir. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra madre y al cuidar de nuestra madre, cuidamos de nosotras mismas.*

inherente, es decir, hay una naturaleza o esencia femenina de la mujer amazónica, en el mismo sentido en que lo propone el feminismo cultural. Aunque este tipo de feminismo ha contribuido en el rescate de la importancia de “lo femenino”; al igual que Linda Alcoff, considero que la sustitución de la identidad “*mujer-ama-de-casa por la mujer-supermamá (o Madre Tierra o superprofesional) no supone ningún progreso*” (Alcoff, 1988). Por el contrario, considero que una identidad femenina que regula el deber ser de las mujeres indígenas amazónicas, es un obstáculo para el desarrollo de la autonomía y la autodeterminación de las mujeres mismas. Si las mujeres indígenas asumen como propio este tipo de discurso de carácter esencialista, se quedan prácticamente sin herramientas para reconocer y cuestionar las relaciones de género opresivas dentro de sus comunidades, porque resultan avalando las posiciones diferenciadas y desventajosas que los usos y costumbres han destinado para las mujeres y porque cada una de ellas termina cediendo su poder como sujeto en favor del mantenimiento de la identidad cultural, privilegiando los derechos de la colectividad, en la que tradicionalmente se han priorizado los intereses de los varones adultos, por encima de su propia autonomía y autodeterminación.

V. Reflexiones finales

Probablemente un poco más de espacio permitiría ahondar en la argumentación sobre las distintas nominaciones que acompañan los discursos de la conservación. En este documento apenas he logrado construir un esbozo de los puntos donde se intersectan los procesos globalizadores, la conservación de los espacios amazónicos, la agencia de los pueblos indígenas y las relaciones de género hacia adentro de estos pueblos. Una de las controversias que se derivan de esta primera mirada es la reticencia desde las organizaciones indígenas a adoptar las críticas feministas como enfoque de análisis de sus relaciones internas y sus usos y costumbres, pues se entienden como una forma más de sojuzgamiento de sus culturas indígenas. La segunda controversia la planteo a modo de pregunta: ¿Será que piensan de la misma forma las mujeres que se niegan a hablar de patriarcado y violencia machista, y las mujeres que viven en comunidades lejanas, que no pertenecen a las estructuras formales de las organizaciones indígenas y que no hablan castellano?

VI. Bibliografía

- Acosta, Luis; Mónica, Pérez; Luis, Juragaro; Honorio, Nonokudo; Gentil, Sánchez; Ángel, Zafiama; Juan, Tejada; Osias, Cobete; Martín, Efaiteke; Jeremías, Farekade; Henry, Giagrekudo y Simón, Neikase. *La chagra en La Chorrera: más que una producción de subsistencia, es una fuente de comunicación y alimento físico y espiritual, de los Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Los retos de las nuevas generaciones para las prácticas culturales y los saberes tradicionales asociados a la biodiversidad*. Leticia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi; Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera – AZICATCH. 2011. 136 pág.
- Alcoff, Linda. Feminismo cultural vs post-estructuralismo: la crisis de la identidad de la teoría feminista. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*. (1988): Vol. 13, Nº 3.
- Arocha, Jaime y Nina Friedemann. *Herederos del jaguar y la anaconda. Amazónicos: gente de ceniza, anaconda y trueno*. Bogotá: Carlos Valencia editores. 1982.
- Bonder, Gloria. *Globalización y género: dimensiones económicas, políticas, culturales y sociales. Tensiones, reacciones y propuestas emergentes en América Latina*. Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas: Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, 2014. Hipertexto.
- (---). *Globalización y género: dimensiones económicas, políticas, culturales y sociales. Tensiones, reacciones y propuestas emergentes en América Latina*. Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas: Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, 2014. Webconferencia.
- (---). *Igualdad en la Innovación, Innovación para la igualdad. Las mujeres en la construcción de la sociedad de conocimiento*. Trabajo preparado para el congreso Igualdad en la Innovación para la igualdad, SARE, 2008.
- Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Tratado de cooperación amazónica. Brasilia: Ministerio de Relaciones exteriores, 1978.
- Bustos, Marta. Cestería y mundo femenino. *Revista Historia crítica*.(1994): Nº 9, 9-35.

- Capra, Fritjof. *La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. Barcelona: Anagrama. 1997. Impreso
- Comisión nacional de trabajo y concertación de la educación para los pueblos indígenas - CONTCEPI. Perfil del sistema educativo indígena propio - S.E.I.P. Bogotá: 2013
- Coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica – COICA. Mandato Guayupés. II cumbre Regional Amazónica . 2013
- Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas*. Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer. 30 de agosto – 8 de septiembre de 1995.
- Declaración de Estocolmo sobre medio ambiente humano*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972 .
- Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 3 al 14 de junio de 1992
- Dourojeanni, Marc. Medio siglo de desarrollo en la Amazonia: ¿existen esperanzas para su desarrollo sustentable? *Estudios avanzados* (1998): Vol. 12, N° 34, 187-218 .
- Empoderamiento político de la mujer amazónica en Colombia*. Organización de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana – OPIAC. Videgrabación
- Escobar, Arturo. *Más allá del tercer mundo. Globalización y diferencia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2005. 274 pág. Digital
- Foladori, Guillermo y Naína Pierri, eds. *¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable* Por Naína Pierri. *Historia del concepto de desarrollo sustentable*. (2005): 27-81.
- Fontaine, Guillaume. La globalización de la Amazonía: una perspectiva andina. *Iconos Revista de Ciencias Sociales*. (2006): N° 25, 25-36.
- Goldsmith, Eduard.; Nicholas Hildyard; Peter Bunyard y Patrick McCully, eds. Amazon special issue. Por Nicholas Hildyard. Amazonia: The future in Balance. *The Ecologist* (1989): 207, Vol. 19, N° 6.
- (---). Amazon special issue. Por Peter Bunyard. Guardians of the forest: indigenist policies in the Colombian amazon. *The Ecologist* (1989): 255, Vol. 19, N° 6.

Gómez, Hernando. América del sur: la gran mercancía. Geopolítica de la región amazónica.

Boletín de la sociedad geográfica de Colombia (2002): Vol. 46 , N° 135

Lander, Edgardo, Comp. *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.*

Perspectivas Latinoamericanas. Por Aníbal Quijano. *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.* 2000. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO. 246 pág. Digital

Maquieira, Virginia, ed. *Mujeres, globalización y derechos humanos.* Por Virginia

Maquieira. *Mujeres, globalización y derechos humanos.* 2010. Madrid: Cátedra, Serie Feminismos, 41 – 95. Digital

Meadows, Donella; Dennis Meadows, Jorgen Randers; William W. Behrens. *The Limits to growth.* New York: Universe Books. Digital

Mora, Santiago. La metáfora ecológica: simbolismo y conservación. *Revista colombiana de antropología.* (1995): 104-124, Vol. XXXII

Nieto, Valentina. y Palacio, Germán, eds. *Amazonía desde adentro: Aportes a la investigación de la amazonia colombiana.* Por Valentina Nieto. *Mujeres de la abundancia.* 2007. Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, 25-50. Impreso

Organización del Tratado de cooperación amazónica -OTCA. *El tratado de cooperación amazónica.* Web. 16 Junio. 2014

Organización nacional indígena de Colombia - ONIC. *Mujer, Familia y Generación.* Web. 16 Junio. 2014

Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonía colombiana - OPIAC. *Hacia un mandato de las mujeres indígenas de la amazonía colombiana.* Web. 16 junio. 2014

Periódico El tiempo. *2,3 millones de hectáreas menos en el Amazonas.* Web. 12 Junio. 2014

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA. *La conferencia de las Naciones unidas sobre el medio humano.* Web. 18 Junio.2014

Rodríguez, Carlos. “La nueva maloca para el desarrollo sostenible en la Amazonia”. *Revista Colombia Amazónica* 1. (2008): 101 – 111

Von Hildebrand, Martín y Vincent Brackelaire. *Guardianes de la selva. Gobernabilidad y autonomía en la Amazonía colombiana.* Bogotá: Fundación Gaia, 2012. Impreso